

**BADIIY ASARLAR PARALLEL KORPUSI UCHUN FRAZEOLOGIK
BIRLIKLARNING MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH
(“Yulduzli tunlar” asari va uning ingliz tilidagi tarjimasida)**

D.A.Nabiyeva
ADU prof., filol.fan/dokt.
diloranabieva385@gmail.com

M.R.Sirojiddinova
ADU o'qituvchisi
muharramxonsirojiddinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351156>

Annotatsiya: Mazkur maqola parallel korpusda frazeologik birliklarning bazasini yaratishga bag'ishlangan. Jahon tilshunosligida frazeologik birliklar bazasini yaratish bo'yicha qilingan tadqiqotlar o'rganilgan. Ma'lumotlar bazasini yaratish bosqichlari va ahamiyati yoritilgan. O'zbek tilidagi frazeologik birliklar ingliz tilida qanday berilishi tizimli tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: frazeologik birlik, til korpusi, lingvistik ta'minot, POS teglash, avtomatik tarjima, matn generatsiyasi.

Аннотация: Данная статья посвящена созданию базы данных фразеологических единиц в параллельном корпусе. Рассмотрены исследования по созданию базы данных фразеологических единиц в мировой лингвистике. Подчеркнуты этапы и важность создания базы данных. Систематически изучено представление фразеологических единиц в узбекском языке на английском языке.

Ключевые слова: фразеологическая единица, языковой корпус, лингвистическая поддержка, POS-тегирование, автоматический перевод, генерация текста.

Abstract: This article is devoted to the creation of a database of phraseological units in a parallel corpus. Studies on the creation of a database of phraseological units in world linguistics are studied. The stages and importance of creating a database are highlighted. How phraseological units in the Uzbek language are presented in English is systematically studied.

Keywords: phraseological unit, language corpus, linguistic support, POS tagging, automatic translation, text generation.

Barchaga ma'lumki, biz tadqiq etayotgan frazeologik birliklar so'z kabi lug'aviy birlik sanalib, tilimizning lug'at boyligini tashkil etadi. Frazema ikki va undan ortiq leksemaning semantik-sintaktik birlashuvidan tarkib topgan, shaklan birikma yoki gapga teng bo'lgan, ko'chma ma'noli turg'un barqaror qurilmadir. U frazeologik ma'no ifodalovchi ko'chma ma'noli lug'aviy birlik sanaladi. Masalan, xursand (leksema) – og'zi qulog'ida (frazema). Uni o'rganuvchi bo'lim frazeologiya bo'lib, 1558-yilda ingliz adabiyotshunosi Neandr badiiy asarlarni tarjima qilishda shu termini ilk bor qo'llagan. Rus tilshunosligida frazeologizmlarni o'rganish XIX asrda boshlangan. O'zbek tilshunosligida esa mazkur birliklar XX asrning 50-yillaridan tadqiqot obyektiga aylangan. O'zbek tilshunosligida frazeologik birliklarning dastlabki tadqiqotchilaridan biri Ya.Pinxasov bo'lib, u frazeologik birliklarni ilk bor tasniflagan[1:78].

Frazeologik birliklar sirasiga kiruvchi ibora, turg'un birikmalar so'z birikmasi yoki gap singari nutq jarayonida hosil bo'lmaydi, xuddi so'z kabi tilda tayyor holda bo'ladi. Shu bois frazeologik birliklar nutq jarayonida yuzaga chiqadigan hodisa emas, balki tayyor holda ongda saqlanadgan til birligidir. Bu jihat barqaror birikmalarni matnni qayta ishlash, matnning avtomatik tahriri va tahlili, mashina tarjimasini amalga oshiruvchi dasturlarning lingvistik ta'minotida alohida maydonni tashkil etishini namoyon etadi. Bu esa kompyuter lingvistika doirasida nafaqat bir tilli, balki ikki tilli frazeologik birliklarning lingvistik ta'minotini yaratish masalasida tadqiqotlar olib borilishini talab etadi. Badiiy asarlardagi frazeologik birliklarning boshqa tilda qanday tarjima qilinganligi, iboralarning ishlatilish chastatasi, iboralarning mosligi kabi masalalar ushbu lingvistik ta'minotlarda o'z aksini topadi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, lingvistik ma'lumotlar bazasi so'z, ibora, grammatik shakl, idioma va boshqa lisoniy birliklar va ularning klassifikatsiyasi, xususiyatlari aks etadigan ma'lumotlarning tartiblangan to'plamidir. Bunday ma'lumotlar bazasidan turli maqsadlarda foydalanish mumkin, jumladan:

1. Leksikografiyada:

- lug'at va ma'lumotnomalar yaratish.
- frazeologik birliklarning qo'llanish chastotasini aniqlash;
- frazemalarning qo'llanish variantlarini tahlil qilish;
- frazemalar sinonimiyasi, omonimiyasi, antonimiyasini tahlil qilish;
- matn tarkibida frazemalarning boshqa tildagi varinatini aniqlash;
- iboralarning ma'noviy yaxlitligi saqlash;

2. Tabiiy tilni qayta ishlash: avtomatik tarjima, nutqni aniqlash va matn generatsiyasi bilan bog'liq texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash.

3. Lingvistik tadqiqotlar: til strukturasi, til birliklarining o'zgarishi va qo'llanilishini tahlil qilish.

4. Ta'limda: til o'rganish uchun o'quv materiallari va vositalarini yaratish

Shuningdek, ma'lumotlar bazasi leksik birlik hisoblangan frazemalarning mobil ilovasini yaratish imkonini beradi[2:73].

Ma'lumotlar bazasi ma'lum bir maydonlarga ega jadvallardan tuzilishi mumkin bu yerda har bir til birligining ta'rifi, gap bo'laklari, illyustrativ misollar va boshqa bir qancha metama'lumotlarni qamrab oladi. Lingvistik ma'lumotlar (til birliklari)ning ma'lumotlar bazasini yaratish bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Bu kabi ma'lumotlar bazasini yaratishning

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

bosqichma-bosqich qadamlarini tadqiqotchi U.Yodgorov “O‘zbek tili korpusida frazemalarni teglashning lingvistik va dasturiy asoslari” nomli dissertatsiyasida quyidagicha izohlaydi[2:84]:

Shuningdek, yuqoridagi fikrlar frazemalarning til korpuslari bilan munosabati mavjudligini anglatib, E.M.Bekenova, T.V.Filipenko, A.D.Pliseskaya, S.S.-B.Nurzet, I.S.Parina kabi olimlarning frazeologik birliklarning korpus tahliliga bag‘ishlangan maqolari ushbu fikrni isbotlaydi. Ular korpusga asoslangan frazeologik tadqiqotlarni olib borib, ularni til korpuslarida aks ettirish va frazeologiyani o‘rganishda korpusdan lingvodidaktik vosita sifatida foydalanish masalalari bilan shug‘illangan. Lingvistik korpuslar va frazeologiya bilan bog‘liq tadqiqotlarning yana bir ko‘rinishi borki, ular til korpuslarida frazeologik birliklarini teglash, frazemalarni korpusda aks ettirish yoki ularning qidiruv tizimini ishlab chiqish, frazemalarni izlash va tahlil qilishda til korpuslaridan foydalanishga bag‘ishlanadi. Bunday tadqiqotlarda korpus tuzish, uni ishlatish, lingvistik korpusda frazeologik birliklarni aks ettirish muammosi birinchi planga chiqadi. Lekin idiomalarning murakkab tabiati tufayli korpusda idiomalarni izlash murakkab jarayonga aylanadi. Shunga qaramasdan ayrim bir qancha tadqiqotlarda idiomalarning chastotalari va turli korpuslarda ulardan foydalanish modellarini topishga qaratilgan. Masalan, Baddorf va Evens (1998) uchta korpus: 47 456 421 so‘zli Wall Street Journal (WSJ) korpusi, 27 944 329 so‘zli Dictionary of Old English (DOE) korpusi hmda 41 588 806 so‘zli Gutenberg korpuslarida 30 ta idiomatik birlik, ularning sintaktik variantlarini maxsus dastur asosida tahlilga tortib, idiomalarning chastotasini ko‘pdan kanga tartiblanishiga ko‘ra atroflicha tavsiflashgan [3:175].

Frazeologik birliklarni korpusga asoslangan tahlili bo‘yicha yana bir yirik tadqiqot 1998-yilda Mun tomonidan olib borilgan bo‘lib, unda Oxford Hector Pilot Corpus (OHPC) korpusida oldindan tuzilgan ma‘lumotlar bazasida 6776 ta eng keng tarqalgan inglizcha turg‘un iboralar, idiomalar topilgan. Aniqlangan natijalar tahlili iboralarning umumiy chastotasi haqida ma‘lumot bergan; leksik va grammatik shakli, variantlari, polisemiya va metafora hosil qilishi haqida xulosa qilishga asos bo‘lgan. Mazkur tahliliy tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, iboralarning lisoniy manzarasi haqida aniqroq xulosa qilish uchun qo‘shimcha tahlillar talab etiladi. Mavjud model va tavsiflarni diskurs nuqtai nazaridan qayta o‘rganish lozimligi haqida xulosaga kelgan.(2:59)

Liu (2003) inglizcha idiomalarning (to‘rtta asosiy zamonaviy) lug‘atiga va ingliz frazali fe‘llari(phrasal verb) lug‘atiga murojaat qilib, idiomalarni ajratib olib, Corpus of Spoken, Professional American English, Michigan Corpus of Academic Spoken English va Spoken American Media English kabi amerika so‘zlashuv ingliz tili korpuslarida shu idiomalarni qidirgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, eng ko‘p qo‘llaniladigan iboralar va ulardan foydalanish qoliplarining to‘rtta modeli taklif qilingan.

O‘zbekistonda ham korpus tilshunosligi bo‘yicha bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ushbu tadqiqotlar til korpuslarini yaratish, til birliklarining ba‘zasini yaratish, modellarini ishlab chiqish va korpusga asoslangan tahlil masalariga bag‘ishlangan. Tadqiqotlarning amaliy natijasi o‘laroq bir qancha til korpuslari (o‘zbek tili korpusi <https://uzbekcorpus.uz/> , o‘zbek tili milliy korpusi <https://uzcorpora.uz/> , o‘zbek tili ta‘limiy korpusi <https://uzschoolcorpara.uz/> , Alisher Navoiy mualliflik korpusi <http://alishernavoicorpus.uz/en> va ARANEUM_UZBEKIUM korpusi <http://unesco.uniba/>) yaratildi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

The screenshot displays the NoSketch Engine search interface. The top navigation bar includes the search engine logo, the search query 'qo'y og'zidan cho', and the corpus name 'Araneum Uzbekicum II Beta Ter Minus (Uzbek, 24.07) 125 M'. A left sidebar contains navigation options: Home, Search, Word list, Corpus info, My jobs, and User guide. The main search area shows the selected corpus, the query, and various search filters including Query type (phrase), Lemma, Phrase ('boshini aylantirmoq'), Word form, Character, and CQL. Below this, the Context section allows for Lemma and PoS filtering. The bottom section shows search results for the query 'qo'y og'zidan cho', with a frequency of 12 (0.10 per million). The results list various sources and their corresponding text snippets, with the word 'barmog'ini tishla' highlighted in red.

Ushbu korpuslarga til birligi hisoblangan frazemalar bazasi ma'lum darajada kiritilgan. Ushbu bazada frazeologik birliklar va ularning izohi, antonimi, omonimi, sinonimi va ibora qatnashgan asarlardan parcha mavjuddir, ammo ularning boshqa tildagi variantlari deyarli kiritilmagan. Ushbu muammoni bartaraf etish maqsadidan ikki tilli frazeologik birliklar bazasini yaratishga ahd qildik. Bunda o'zbek tili durdona asarlarda qatnashgan iboralar va uning tarjimada berilgan varintlarini korpusga asoslanib tahlilga tortdik. Quyida Pirmiqul Qodirovning shox va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan "Yulduzli tunlar" asari va uning tarjimon Carol Ermakova tomonidan tarjima qilingan "Starry night" asarida qatnashgan frazeologik birliklar bazasi keltirildi:

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

T/R	Frazeologik birlik	Frazeologik birlik izohi	Morfologik modeli	Asl matndan parcha	Ingliz tilidagi tarjimasi	Morfologik modeli	Tarjima matndan parcha	
1				Tohir orqasiga o'g'irilib, Quvasoyning quyi tomonlariga ko'z yugurtirdi.	teas sb's eyes	Noun+verb	Tahir tore his eyes off the girl.	
2	1	Ko'z yugurtirmoq	Atrofqa qaramoq				"Ah, Sister! Some bother - that's putting it mildly! The wagon kept getting stuck in the mud, we dragged ourselves on and on but quite lost the will to live!	
3	2	Jondan to'ydirmoq	juda ham bezor qilmoq	E, azob ham gapmi, opa! Arava loylarga tiqilaverib jonimizdan to'ydirtdi.	lost the will to live	Noun+verb		
4	3	qanotini ostiga olmoq	himoya qilmoq	Endi jiyani panoh istab borsa, qanoti tagiga olishi mumkin.	take under the wing	Noun+ noun +verb	verb+preposition +noun	So now, if his nephew were to show up seeking refuge... Well, of course Uncle would take him under his wing.

AJDAHONING KOMIGA KELMOQ – AJDAHO KOMIGA YAQINLASHMOQ juda xavfli joyga kelmoq (ikkinchi variant juda oz ishlatiladi).

Sinonimi: Ajalning og'ziga kelmoq,

“Ajdaho komiga kelmoq” iborasi arxaik sinonim bo‘lib, “Yulduzli tunlar” tarixiy asar bo‘lgani sababli muallif qahramonlarning xavfga yaqinlashganini izohlash uchun foydalangan: *Hamma yog‘iydan qochganda biz ajdahoning komiga yaqin kelib qolganimiz g‘alati bo‘ldi, — deb mulla Fazliddin jiyaniga ma’yus ko‘zlari bilan qaradi.*

Tarjomon “ajdaho komiga kelmoq” iborasini so‘zma-so‘z tarima qiladi: *"Yes, I've come, but doesn't it seem odd? Everyone is fleeing the invaders, and I've come right up to the jaws of the dragon," said Mulla Fazliddin looking sorrowfully at Tahir.*

YOQA(SI)NI USHLAMOQ kim? [o‘zining?] – **YOQA(SI)NI USHLATMOQ** nima? kimni? [o‘zining] nihoyat darajada ajablanmoq (ikkinchi variant juda oz ishlatiladi). Sinonimi: hayratda qolmoq kim?– hayratda qoldirmoq nima? kimni?[4:558]

“Yoqasini ushlamoq” iborasi “Yulduzli tunlar” asarida ko‘p o‘rinda ishlatilgan bo‘lib, qahramonning kutilmagan vaziyatda hayratga tushganing ifodalagan: *Tohirning keksa otasi qo‘rqib, yoqasini ushladi:— Yo tavba! Bu yoqda Samarqand qo‘shini... Uch tomonimizdan yog‘iy bostirib kelibdimi, a?*

“Yoqasini ushlamoq” iborasini tarjimon ingliz tiliga “grab at sb’s shirt collar” deb tarjima qiladi: *Tahir's father anxiously grabbed at his shirt collar. "O, Allah!" he cried. "Kashgaris, Samarkandians... So, the enemy is advancing on three sides?"*

O‘zbek tili frazeologik qatlami juda boy bo‘lib, ular turli darajada qo‘llanadi: ayrim frazemalar faol qo‘llansa, ba’zi frazemalarning qo‘llanish chastotasi past. Badiiy asrlarda va jonli muloqotlarda ishlatilgan iboralar to‘planib ma’lumotlar bazasi shakllantirilsa va korpusga kiritilsa, iboralarning qo‘llanish chastotasini aniqlash imkoni yaratiladi. Shu sababli bugungi kunda til korpuslarida frazeologik birliklarini teglash, frazemalarni korpusda aks ettirish, frazemalarning qidiruv tizimini ishlab chiqish, frazemalarni izlash va tahlil qilishda til korpuslaridan foydalanishga oid tadqiqotlar ham ommalashgan. Bu kabi tadqiqotlar frazeologik birliklar bo‘yicha qilinadigan keyingi tadqiqotlar uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Пинхасов Я.Д. Хозирги ўзбек адабий тили. Лексикология ва фразеология. –Тошкент: Ўқитувчи, 1969.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

2. Yodgorov U.S. “O‘zbek tili korpusida frazemalarni teglashning lingvistik va dasturi” Fil. fan. nom...(PhD) diss. – Toshkent, 2025.
3. Oosterbaan, R.J. (1994). Frequency and regression analysis. In book: In: H.P. Ritzema (Ed.), Drainage Principles and Applications. Publ. 16, 3rd revised edition, p. 175 - 223. ILRI, Wageningen, The Netherlands. (pp.175-224) // https://www.researchgate.net/publication/286273743_Frequency_and_regression_analysis (Murojaat sanasi: 11.09.2024)
4. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati [Matn] : lug‘at / Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov, Z.Xolmanova, I.O‘razova, K.Rixsiyeva. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2022. – 636 bet.